

TOG‘ TURIZMI VA UNING ISTIQBOLI

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Turizm yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Rustamov Xayotbek

Annotatsiya: Ushbu maqola tog‘ turizmi va uning nafaqat jahon, balki yurtimiz hududida ham rivojlantirish yo‘llari va uning istiqbollari to‘g‘risida so‘z boradi.

Annotation: This article is about mountain tourism and its development not only in the world, but also in our country and its prospects.

Kalit so‘zlar: Turizm, tog‘ turizmi, istiqbollari, jahon hamjamiyati, O‘zbekiston

Bilinga chanqoqlik har doim odamni yangi va noma'lum narsalarga jalb qilgan. Ushbu kuchning ta'siri ostida odamlar kashfiyotlar davrida yangi yerlarni kashf etdilar va o'rgandilar. Asta-sekin sayyoramiz xaritasida oq dog'lar yo'qoldi va endi odam bo'lmagan birorta burchak qolmadi. Ammo izlanish ruhi hali ham har birimizda yashaydi va bizni boshqa voqelikni izlash uchun sayohatga chiqishga majbur qiladi.

Tog'lar har doim inson uchun eng jozibali joylardan biri bo'lib qoladi. Tekisliklar aholisi uchun g'ayrioddiy bo'lgan vertikal shakllarning ko'pligi va xilma-xilligi, qattiq iqlim, o'z qonunlari va qoidalari - bularning barchasi tog'larni boshqa sayyora yoki boshqa o'lchamga o'xshatadi.

Shunday qilib, siz, shahar aholisi, noma'lum narsaga tegishga qaror qildingiz. Nima qilish kerak? Bu yangi dunyoga qanday kirish mumkin? Maslahat bilan yordam beradigan yoki tog'lar olamiga yo'l ko'rsatuvchi do'stlaringiz bo'lsa yaxshi bo'ladi. Va agar bo'lmasa? Tog'larga chiqishning boshqa ko'plab usullari mavjud.

Lekin birinchi narsa.

Tog'lar nima?

"Tog'lar" so'zining boshida kimdir yashil alp o'tloqlari, vodiylarda shivirlangan soylar tasviriga ega. Va kimdir qattiq, muz bilan qoplangan ulkan cho'qqilarga ega. Bir narsa aniq: tog'lar juda xilma-xil. Ularni shartli ravishda past tog'lar, o'rta tog'lar va

baland tog'larga bo'lish mumkin. Shuningdek, tog 'tizimlari yoshi, geologik tuzilishining nuanslari va kelib chiqishi bilan farqlanadi.

Tog'larga kim boradi? Bu odamlarning ikkita katta guruhi - (tog ') turistlar va alpinistlar. Ularning umumiy jihatlari juda ko'p, ammo ulardan kam emas. Bu chang'ichilar va snoubordchilar, Canon va Nikon foto uskunalari muxlislari yoki Intel va AMD protsessorlari kabi.

Moliyaviy nuqtai nazardan, tog'larga ikki yo'l bor - savdo liniyasi bo'ylab yoki sport chizig'i bo'ylab.

Tijoriy ko'tarilishlar

Keling, tijoratdan boshlaylik - bu erda hamma narsa oddiy. Endi Internetda siz piyoda yurish va cho'qqilarga chiqishni taklif qiladigan ko'plab kompaniyalarni topishingiz mumkin. Siz shunchaki tur sotib olasiz va kompaniya hamma narsaga g'amxo'rlik qiladi.

SIMOND ko'tarilishi

Kompaniya sizni deyarli hamma narsa bilan ta'minlaydi: sizni aeroportda yoki vokzalda kutib olish, yig'ish punktidan baza lageriga o'tkazishni tashkil etish, turar joyni tashkil qilish, tayyor iqlimlashtirish va toqqa chiqish dasturini, shuningdek, yo'riqnomalarni taqdim etish. Ular, shuningdek, etishmayotgan uskunada - bir so'z bilan aytganda, tajribasiz odam duch keladigan barcha muammolarda yordam beradi.

Firmalardan tashqari yakka tartibda ishlaydigan gidlar ham bor. Afsuski, bu sohada ba'zida o'zlari va mijozlari uchun xavfli bo'lgan noprofessionallarni uchratish mumkin. Afsuski, tijoriy alpinizm va turizm sohasida hali ham huquqiy vakuum mavjud. Har kim o'zini tog' yo'riqchisi deb atashi, bir guruh odamlarni olib, ularni biron joyga olib borishi mumkin.

Hozircha tijoriy alpinizm va turizm sohasida huquqiy vakuum hukm surmoqda.

Yaqinda davlat bu faoliyatni tartibga solish uchun qo'rqqoq urinishlarni boshladi. Evropadan farqli o'laroq, bizning tijorat turizmimiz va alpinizm so'nggi paytlarda shakllangan. Alp tog'larida gidlik kasbi rasman tan olingan va bu ko'plab Evropa mamlakatlari qonunchiligida o'z aksini topgan. Shuningdek, tog' gidlari kasaba uyushmalari ham bor. Va kasb bo'yicha ishlash uchun odamga rasmiy akkreditatsiya

va jiddiy pul uchun taxminan 5 yil o'qish kerak. Rossiyada ushbu kasbni shakllantirish endigina davom etmoqda - yaqinda u "yo'riqchi-yo'riqchi" sifatida kasblar reestriga kiritilgan. Endilikda akkreditatsiya mexanizmini yaratish masalasi hal qilinmoqda.

Qanday qilib tijorat ko'tarilishi mumkin

Agar siz kompaniya xizmatlaridan foydalangan holda tog'larga borishga qaror qilsangiz, bu erda bir nechta maslahatlar mavjud:

Ekstremal sport turlari uchun sug'urtangiz borligiga ishonch hosil qiling. Sug'urta polisida "alpinizm" va kichik samolyotlar bilan tashish imkoniyati aniq ko'rsatilishi kerak.

Kompaniyaning obro'sini, uning ish tarixida biron bir noxush holatlar bo'lganligini tekshiring. Bu erda kompaniya bilan sayohatga chiqqan mijozlarni topish va ularning atrofidan so'rash maqsadga muvofiqdir.

Ushbu firmaning yo'l-yo'riqlari mijozlar bilan qanday ishlashini bilib oling. Siz Internetdagi sharhlarni ko'rishingiz mumkin, lekin ular maxsus tayyorlanganligini unutmang.

Ekskursiyalaringiz davomiyligini kamaytirmang. Misol tariqasida Elbrusni olaylik. Ba'zilar taklif qilganidek, Yevropaning eng baland nuqtasiga 5 kun ichida chiqish mumkin, ammo ko'tarilish siz uchun yoqimli bo'lmaydi. Akklimatizatsiya etishmasligi tufayli siz azob chekasiz. Agar tanangiz gipoksiya sharoitlariga moslashishga vaqt topa olmasa, miya hujayralari kam uchraydigan atmosferada o'ladi. Yoshi bilan bu o'zini his qiladi. Qulay va sog'lom ko'tarilish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Yaxshi ob-havoni kuzatish uchun bu yerga vaqt qo'shing. Hammasi bo'lib, Elbrus 10 kun davom etadi.

Esingizda bo'lsin - bir tomondan, hozir kompaniyaga da'vo qilish qiyin. Boshqa tomondan, bu sohada uzoq vaqtdan beri ishlayotgan jiddiy kompaniya har doim o'zining ishbilarmonlik obro'sini qadrlaydi va shuning uchun sayohatlar va ko'tarilishlarni tashkil qilish bilan bog'liq barcha jarayonlar u erda soat kabi tuzatiladi.

Tijorat sayohatlari, asosan, jiddiy piyoda yoki alpinizm tajribasiga ega bo'lmagan oddiy odamga qaratilgan. Bu tog'larga birinchi marta chiqmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi variant. Ammo alternativa bor. Mercia - bu sport tog' turizmi va sport alpinizmi.

Tasavvur qilmaydigan odam uchun "sport turizmi" iborasini eshitish g'alati. Oxir oqibat, turizm ko'pincha Turkiya yoki Misrdagi qulay plyajdagi dam olish bilan bog'liq. Nima uchun turizm sport turiga aylandi?

Bularning barchasi 1920-yillarda ekskursiya turizmi sifatida boshlangan bo'lsa, 30-yillarning o'rtalariga kelib turizm rivojlanishida ikkita mustaqil yo'nalish – turistik-ekskursiya va havaskorlik paydo bo'ldi. O'sha paytda tog' turizmi va alpinizm turizmining bir turi hisoblangan, ularning ajralishi keyinchalik, 40-yillarda sodir bo'lgan. Keyin havaskor turizm Butunittifoq Jismoniy tarbiya va sport qo'mitasining yurisdiksiyasiga o'tdi.

Urushdan keyingi davrda davlat yangi lagerlar va lagerlarni tiklash va qurish uchun faol mablag' ajratdi. Korxonalar va oliy o'quv yurtlari qoshidagi turistik klublar alohida ko'lamga ega bo'ldi. Ular sport turizmining asosiy tashkilotchilari edi.

sport tog' turizmi

1949 yilda turizm Yagona Butunittifoq sport tasnifiga kiritildi. Havaskor sayyohlar sport toifalari va unvonlarini berishni boshladilar. Natijada, sport turizmi juda foydali tizimga aylandi: U sport turizmi uchun kadrlarni, shu jumladan instruktorlarni tayyorladi, bu esa sayohatlar xavfsizligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Kampaniyalarni tashkil etish bo'yicha bilimlarni to'plash va uzatishga ruxsat beriladi. Tugallangan kampaniyalar bo'yicha hisobotlarning ma'lumotlar bazalari yaratildi, ular mamlakatning alohida burchaklarining geografiyasi haqida dolzarb ma'lumotlarni taqdim etdi. Hisobotlar yangi marshrutlarni qurishga yordam berdi.

Tog'larga qachon borish kerak?

Agar siz birinchi marta sayohat qilsangiz, buni yozda, iyul-avgust oylarida qilish yaxshiroqdir. U qadar sovuq bo'lmaydi va siz ko'p issiq kiyim olishingiz shart emas. Qishki alpinizm yangi boshlanuvchilar uchun emasligi aniq.

Va "qachon" haqida yana bir layf hack. Yil davomida dam olish kunlari bor, ular har bir kishi biror joyga boradi. Bunday paytlarda alp lagerlarida tog'lar olamiga qo'l urmoqchi bo'lganlar oqimi paydo bo'ladi. Shu kunlarda bormaslik yaxshiroqdir. Boshqa davrlarda lagerda kam odam bor va sizga deyarli individual yondashuv

ko'rsatiladi. Bir marta bunday smenada 12 nafar ishtirokchi bo'lib, ularda 3 nafar instruktor va 3 nafar tinglovchi bor edi.

Ko'rib turganingizdek, tog'lar bilan tanishish uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud va tog'lar siz o'ylagandan ham yaqinroq!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alexunin V.A. Marketing: Darslik.-M .: Dashkov va K, 2006.
2. Belyaev V.I. Marketing: Darslik.-M .: KNORUS, 2007 yil.
3. Balabanovskiy S.A. Fokus-guruh usuli. - M .: Nikolo - M, 2001 yil.
4. Vladimirov A.N. Marketingga oid eng yaxshi esse.-M .: Feniks, 2001 yil.
5. Polovtseva F.P. Tijorat faoliyati .: Darslik.-M .: INFRA-M, 2005 yil.
6. Kabushkin N.I., Bondarenko G.A. Mehmonxonalar va restoranlarni boshqarish: Darslik.-M .: Yangi bilimlar, 2001 yil.